

Valorización de la raza autóctona: Claves de Calidad

www.af4eu.eu

Terneros y cebones de la Raza Pajuna en Sierra

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía, España.

La raza bovina Pajuna es una raza autóctona de España, reconocida por su resistencia y adaptación al medio de montaña. Originaria de Andalucía, históricamente criada en áreas montañosas como la de Sierra Nevada, donde su rusticidad la convierte en una pieza clave para la ganadería sostenible y la preservación de ecosistemas únicos.

La Pajuna pertenece al tronco bovino ibérico, es una raza de tamaño medio, ágil y ligera. Como raza autóctona, conserva un valioso patrimonio genético, que incluye características de resistencia a enfermedades y adaptación a climas extremos. Aunque su productividad es inferior a razas especializadas, su calidad organoléptica compensa esta menor producción.

El sistema objeto de estudio, se basa en la producción de bovinos, todos de raza pajuna puros, clasificados en tres lotes, el primer lote formado por un 15% de la producción, se ceba a pasto en una finca titularidad del Parque Nacional de Sierra Nevada (Cortijo de Cortes), formado por machos castrados, que se alimentan de pastos desde el destete hasta los 24 meses, siendo sacrificados con 300 kg de peso vivo con un rendimiento a la canal del 53%. Son comercializados bien a través de la venta directa al consumidor final o en carnicerías locales.

El segundo lote, un pequeño grupo de animales, un 10% del total que se crían durante 30 meses también base de pastos, pero en otra localización, encargándose el propio productor de la transformación y comercialización directa del producto final.

El 75 % restante, se deriva a un cebadero local, donde alcanza el peso de sacrificio a los 17 meses y son comercializados en una carnicería local vinculada al propio cebadero.

Esta diversificación de la producción contribuye a reducir el riesgo económico, pero también ha permitido profundizar en las características que el sistema de producción confiere al producto final, de esta manera los animales que han sido criados durante 24-30 meses en el campo, cuya dieta se basa principalmente en el consumo de pastos de montaña, una vez sacrificados soportan periodos de maduración de hasta 20 días. En este periodo hay que tener en cuenta que las pérdidas pueden alcanzar hasta un 10 %, sin embargo, esta reducción del rendimiento total se ve compensada con un incremento de la ternera y palatabilidad del producto final.

Por otro lado, los animales cebados sólo con pienso, si bien comparten con los cebados a pasto un alto contenido en ácidos grasos saludables, el color rojo y sabor único, no soportan un periodo de maduración tan largo en el proceso de carnización, esto redundando en la ternera y la intensidad del sabor.

Por tanto, estos tres elementos: raza, pastos de montaña y maduración de la carne, son las claves para obtener una carne de alta calidad, muy demandada a nivel local.

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.